

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Differensial tenglamalar haqida umumiy tushunchalar va MatLab dasturida xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish

Choriyeva Maftuna Haydar qizi

Termiz Davlat universiteti Fizika matematika fakulteti matematika yunalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada Differensial tenglamalar haqida umumiy tushuncha, xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularni yechish usullari, differensial tenglamalarni yechish bo'yicha MatLab dasturining funksiyalari va matLab dasturida xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish haqida keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Differensial, tenglama, funksiya, matematika, turlar, usullar, MatLab.

Аннотация: Статья дает общее представление о дифференциальных уравнениях, дифференциальных уравнениях с частными производными и их решениях, функциях программы MatLab для решения дифференциальных уравнений, а также о решении дифференциальных уравнений с частными производными в среде MatLab.

Ключевые слова: Дифференциал, уравнение, функция, математика, типы, методы, MatLab.

Abstract: The article provides a general understanding of differential equations, differential equations with particular derivatives and their solutions, functions of the MatLab program for solving differential equations, and solving differential

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

equations with particular derivatives in matLab.

Key words: Differential, equation, function, mathematics, types, methods, MatLab.

Tabiatda uchraydigan turli jarayonlar (fizik, ximik, mexanik, biologik va boshqalar) o'z harakat qonunlariga ega. Ba'zi jarayonlar bir xil qonun bo'yicha sodir bo'lishi mumkin, bunday hollarda ularni o'rganish ancha yengillashadi. Ammo jarayonlarni tavsiflaydigan qonunlarni to'g'ridan-to'g'ri topish har doim ham mumkin bo'lavermaydi. Xarakterli miqdorlar va ularning hosilalari orasidagi munosabatlarni topish tabiatan yengil bo'ladi. Ko'pgina tabiiy va texnika masalalarini yechish shunday noma'lum funksiyalarni izlashga keltiriladiki, bunda bu funksiya berilgan hodisa yoki jarayonni ifodalab, ma'lum munosabatlar va bog'lanish esa shu noma'lum funksiya va uning hosilalari orasida beriladi. Mana shunday munosabat va qonunlar asosida bog'langan ifodalar differensial tenglamalarga misol bo'ladi. Differensial tenglamalar va ularning sistemalari juda kop dinamik jarayonlarning matematik modellarini qurishda qollaniladi. Bunday differensial tenglamalar yoki ularning sistemalari yechimlari toplami cheksiz bolib, yechimlar bir biridan ozgarmas sonlarga farq qiladi. Yechimni bir qiymatli aniqlash uchun qoshimcha tarzda boshlangich yoki chegaraviy shartlar qoyiladi. Bunday shartlar soni differensial tenglama yoki ularning sistemasi tartibi bilan mos bolishi lozim.

Differensial tenglamalar — noma'lum funksiyalar, ularning turli tartibli hosilalari va erkli o'zgaruvchilar ishtirok etgan tenglamalar. Bu tenglamalarda noma'lum funksiya i orqali belgilangan bo'lib, birinchi ikkitasida i bitta erkli o'zgaruvchi t

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

ga, keyingilarida esa mos ravishda x , t va x , u , z erkli o'zgaruvchilarga bog'liqdir. Differensial tenglama nazariyasi 17-asr oxirida differensial va integral hisobning paydo bo'lishi bilan bir vaqtda rivojlana boshlagan. Differensial tenglama matematikada, ayniqsa, uning tatbiklarida juda katta ahamiyatga ega. Fizika, mexanika, iqtisodiyot, texnika va boshqa sohalarning turli masalalarini tekshirish differensial tenglamani yechishga olib keladi. 2. Xususiy hosilali differensial tenglama Bu tenglamalarning oddiy differensial tenglamadan farqli muhim xususiyati shundan iboratki, ularning barcha yechimlari to'plami, ya'ni "umumiy yechimi" ixtiyoriy o'zgaruvchilarga emas, balki ixtiyoriy funksiyalarga bog'liq bo'ladi; umuman, bu ixtiyoriy funksiyalarning soni differensial tenglamaning tartibiga teng; ularning erkli o'zgaruvchilari soni esa izlanayotgan yechim o'zgaruvchilari sonidan bitta kam bo'ladi. Bir noma'lumli 1-tartibli xususiy hosilali Differensial tenglamani yechish oddiy differensial tenglama sistemasini yechishga olib keladi.

Tartibi birdan yuqori bo'lgan xususiy hosilali differensial tenglama nazariyasida Koshi masalasi bilan bir katorda turli chegaraviy masalalar tekshiriladi.

Matematikada differensial tenglama bu tenglama bu bir yoki bir nechtasini bog'laydi funktsiyalari va ularning hosilalar.[1] Ilovalarda funktsiyalar odatda fizik kattaliklarni, hosilalar ularning o'zgarish tezligini ifodalaydi va differensial tenglama ikkalasi o'rtasidagi munosabatni belgilaydi.

Bunday munosabatlar keng tarqalgan; shuning uchun differensial tenglamalar ko'plab fanlarda, shu jumladan, muhim rol o'ynaydi muhandislik, fizika, iqtisodiyot va biologiya.

Differensial tenglamalarni o'rganish asosan ularning echimlarini (har bir

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tenglamani qondiradigan funktsiyalar to'plami) va ularning echimlari xususiyatlarini o'rganishdan iborat. Faqat eng sodda differentsial tenglamalar aniq formulalar bilan echilishi mumkin; ammo, berilgan differentsial tenglama echimlarining ko'pgina xossalari ularni to'liq hisoblamasdan aniqlanishi mumkin.

Ko'pincha a yopiq shakldagi ifoda chunki echimlar mavjud emas, echimlar kompyuterlar yordamida raqamlar bo'yicha taxminiy bo'lishi mumkin. Nazariyasi dinamik tizimlar ta'kidlaydi sifatli differentsial tenglamalar bilan tavsiflangan tizimlarni tahlil qilish, ko'plari esa raqamli usullar berilgan aniqlik darajasida echimlarni aniqlash uchun ishlab chiqilgan.

Yilda klassik mexanika, tananing harakati vaqt qiymati o'zgarganda uning holati va tezligi bilan tavsiflanadi. Nyuton qonunlari vaqt o'zgarishi sifatida tananing noma'lum pozitsiyasi uchun differentsial tenglama sifatida ushbu o'zgaruvchilarni dinamik ravishda (tanadagi holati, tezligi, tezlashishi va turli xil kuchlarni hisobga olgan holda) ifodalashga imkon bering.

Ba'zi hollarda, bu differentsial tenglama (an deb nomlanadi harakat tenglamasi) aniq hal qilinishi mumkin.

Differentsial tenglamalar yordamida real vaziyatdagi muammoni modellashtirishning misoli, faqat tortishish kuchi va havo qarshiligini hisobga olgan holda, sharning havoga tushish tezligini aniqlashdir. To'pning erga qarab tezlashishi, tortishish kuchi tufayli tezlashish, havo qarshiligi tufayli sekinlashuvni olib tashlaydi. Gravitatsiya doimiy deb hisoblanadi va havo qarshiligi to'pning tezligiga mutanosib ravishda modellashtirilishi mumkin. Demak, uning tezligining hosilasi bo'lgan to'pning tezlashishi tezlikka bog'liq (va tezlik vaqtga bog'liq). Tezlikni vaqt funktsiyasi sifatida topish differentsial tenglamani echishni va uning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

to'g'riligini tekshirishni o'z ichiga oladi.

Differentsial tenglamalarni bir necha turlarga bo'lish mumkin. Tenglamaning o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflash bilan bir qatorda, bu differentsial tenglamalar sinflari yechimga yondashuvni tanlashga yordam berishi mumkin. Odatda foydalaniladigan farqlarga tenglama oddiy yoki qisman, chiziqli yoki chiziqli bo'lmagan va bir hil yoki heterojen bo'ladimi kiradi. Ushbu ro'yxat to'liq emas; aniq sharoitlarda juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa xususiyatlar va differentsial tenglamalarning subklasslari mavjud. Differentsial tenglamalar ularning tartibi bilan tavsiflanadi, atamasi bilan belgilanadi eng yuqori hosilalar. Faqat birinchi hosilalarni o'z ichiga olgan tenglama a birinchi darajali differentsial tenglama, o'z ichiga olgan tenglama ikkinchi lotin a ikkinchi darajali differentsial tenglama, va hokazo. Tabiat hodisalarini tavsiflovchi differentsial tenglamalarda deyarli har doim faqat birinchi va ikkinchi darajali hosilalar mavjud, ammo ba'zi istisnolar mavjud, masalan yupqa plyonka tenglamasi, bu to'rtinchi tartibli qisman differentsial tenglama.

Xususiy hosilali differentsial tenglamalarni yechish usullari xuddi oddiy differentsial tenglamalardagi kabi bir necha guruhga bolinadi: aniq usullar, taqribiy usullar va sonli usullar. Aniq usullar bilan chiziqli xususiy hosilali tenglamalar sodda korinishdagi chegaraviy va boshlangich shartlar bilan berilganda yaxshi natijalar olish mumkin. Bu guruhga ozgaruvchilarni ajratish, tarqaluvchi to'liqlar, manba funksiyalari, Laplas almashtirishlari va boshqa usullar kiradi.

Taqribiy usullar ham umumiy korinishda berilgan masalalarni yechishda bevosita ishlatilishi mumkin emas. Faqat xususiy hollardagina, masalaning ayrim xususiyatlaridan foydalanib uni soddalashtirib taqribiy yechimlar olinishi mumkin.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Eng kop ishlatiluvchi usullar sonli usullardir. 4. Differensial tenglamalarni yechish bo'yicha MatLab dasturining funksiyalari Differensial tenglamalar va ularning sistemalarini yechish uchun MATLAB paketida quyidagi funksiyalar tashkil qilingan: ode 45(f , interval, X_0 , options), ode 23(f , interval, X_0 , options), ode113(f , interval, X_0 , options), ode15s(f , interval, X_0 , options), ode 23s(f , interval, X_0 , options), ode 23t(f , interval, X_0 , options), ode 23tb(f , interval, X_0 , options). Bu funksiyalarning kirish parametrlari: f - vektor funksiya bolib, $x \times t$ $(,)$ tenglamani hisoblash uchun qollanilgan; X_0 - boshlang'ich shart vektori; interval- ikkita sondan iborat massiv bolib, differensial tenglama yoki sistemaning integrallash intervalini aniqlaydi; options- differensial tenglama yoki ularning sistemalarini yechishning borishini boshqarish parametri. Barcha funksiyalar quyidagi natijalar chiqaradi: T

T massiv – yechim izlanayotgan torning koordinatalari. X

X matritsa – i – ustuni yechim vektorining T_i bolakdagi qiymati. Ode 45 funksiyada tortinchi-beshinchi tartibli Runge-Kutta usuli, ode 23 da ikkinchi – uchinchi tartibli Runge-Kutta usuli, ode 113 funksiyasida esa Adams usuli kiritilgan. Qattiq sistemalarni yechishga moljallangan funsiyalar ode 15s , ya'ni bu funksiyada Gir usuli kiritilgan. Rozenbrok usuli ode 23s funksiyasida, qattiq sistemaning yanada yuqori aniqlikdagi yechimini olish uchun ode 15s funksiyasini qollash mumkin.

Differensial tenglamalar va ularning sistemalarini yechish uchun moljallangan boshqa funksiyalarga ham shu tarzda murojaat qilish mumkin. Differensial tenglamalarni yechishda qollaniladigan MATLAB funksiyalarini izchil organish uchun paketning ma'lumotlar tizimiga murojaat qilish zarur. Differensial

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tenglamalarning yechimlari aniq (analitik) va taqribiy (sonli) bolishi mumkin. Ba'zi differensial tenglamalarni aniq yechish mumkin bolsa, amaliyotda shunday tenglamalar, ayniqsa, ularning shunday sistemalari mavjudki, ularning aniq yechimlarini topib bolmaydi. Hattoki, analitik yechimga ega bolgan tenglamalar uchun ham bazi hollarda oldindan berilgan qiymatlardagi sonli yechimlarni topishga togri keladi. Shuning uchun ham oddiy differensial tenglamalarni sonli yechish usullari rivoj topdi. Ushbu maqolada hisoblash matematikasining amaliyotda kop uchraydigan va kompyuterda hisoblashlari zaruriyati yuqori bolgan masalalarni MatLab matematik paketida yechish uslubiyotini tadqiq qilish maqsad qilib qoyilgan edi. Boshqa matematik paketlarning ichida aynan MatLab paketining tanlab olinishi, unda dasturlash imkoniyatining mavjudligi va hisoblash jarayonini toliq kuzatish va boshqarish mumkinligidadir. MatLab (Matrix Laboratory) tizimi Amerikaning MathWorks firmasi mahsuloti bo'lib, bu tizim katta imkoniyatlarga ega bo'lgan dasturiy mahsulotdir. Uning birinchi versiyasi 1970 yilda foydalanuvchilarga havola etilgan. U ilmiy va muhandislik masalalarini yechuvchi ko'plab maxsus dasturlardan tashkil topgan. Uning asosiy elementi - bu MatLab sistemasining yadrosi. Bunga qo'shimcha tarzda unda 60 ga yaqin buyruqlar kompleksi ("Toolboxes") biriktirilgan. U Curve Fitting Toolbox, Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Statistics Toolbox, Symbolic Math Toolbox va boshqa amaliy dasturlar paketlaridir. MatLab tizimining boshqa kompyuter algebrasi tizimlariga nisbatan yana bir muhim tomoni shundaki, unda dasturlash imkoniyatining mavjudligi va hisoblash jarayonini boshqarish hamda kuzatish mumkinligidadir. Ushbu referat "MatLab dasturida xususiy hosilalali differensial tenglamalarni yechish" mavzusiga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

bagishlangan bo`lib, bunda differensial tenglamalar haqida umumiy tushunchalar berilgan, xususiy hosilali differensial tenglamalar va ularni yechish usullari keltirilgan.

Shuningdek, differensial tenglamalarni yechish bo'yicha MatLab dasturining funksiyalari tadqiq qilingan, hamda MatLab dasturida xususiy hosilali differensial tenglamalarni yechish misollar orqali batafsil yoritilgan.

Fotdalanilgan adabiyotlar:

Salohitdinov, O'.N. Nasritdinov. Oddiy differensial tenglamalar. T. «Ozbekiston», 1994 y.

A.Z.Mamatov, A.K.Karimov. Differensial tenglamalar bo'limi bo'yicha ma'ruza matni T.2005 y.

Sa'dullayev A., Mansurov H., Xudoyberganov G., Vorisov A., Gulomov R. Matematik analiz kursidan misol va masalalar toplami. T.: "O'zbekiston", 1993y.

Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Решение задач вычислительной математики в пакетах Mathcad 12, MATLAB 7, Maple 9. –М.: ИТ Пресс, 2006. -496с.

Поршнеv С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете MATLAB. М., Горячая линия – Телеком, 2003.

Мартынов Н.Н. MATLAB 7: Элементарное введение. КУДИЦ-Образ, 2005г

